

ARCHITECTURE

НЕТРАДИЦІЙНА СИРОВИНА У ВИРОБНИЦТВІ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ

Фалендиш Н.О.

кандидат технічних наук, доцент

Федорова Т.О.

кандидат технічних наук, доцент

Симоненко А.Л.

магістрант

*Національний університет харчових технологій
м. Київ, Україна*

NON-CONVENTIONAL INGREDIENTS IN PRODUCTION OF BAKERY PRODUCTS

Falendysh N.,

PhD, Associate Professor

National University of Food Technologies

Fedorova T.,

PhD, Associate Professor

Symonenko A.

Master in Food Technologies and Engineering

National University of Food Technologies

Анотація

Вивчення харчового статусу населення України свідчить про тенденцію його погіршення. За останні роки поступово знизилася споживання харчових продуктів тваринного походження, овочів та фруктів, і, навпаки, підвищилася – хлібобулочних виробів, круп, макаронних, кондитерських виробів, цукру.

Складовою щоденного харчування людини є хлібобулочні вироби. За своїм хімічним складом вони недостатньо збалансовані за життєво необхідними інгредієнтами, зокрема, амінокислотним складом білків, вмістом харчових волокон, вітамінів та мінеральних речовин, тому надання йому властивостей оздоровчого продукту є важливою проблемою сьогодення.

В роботі досліджено доцільність використання шроту обліпихи при виробництві хліба із пшеничного борошна. Аналіз хімічного складу обліпихового шроту показав доцільність його використання як додаткового джерела основних нутрієнтів, в тому числі біологічно активних речовин, та харчових волокон.

Включення до рецептури хліба із пшеничного сортового борошна шроту обліпихи забезпечить підвищення кількості поживних речовин: білків, вітамінів, мінеральних речовин, каротиноїдів та антиоксидантів, які необхідні для правильного функціонування організму людини.

Метою роботи було дослідження впливу шроту обліпихи на структурно-механічні властивості тіста, якість та кількість клейковини, питомий об'єм хліба та його харчову цінність.

В ході досліджень, були використані стандартні, загальноприйняті методи дослідження напівфабрикатів, готової продукції; спеціальні методи дослідження фізико-хімічних та технологічних процесів.

За результатами досліджень встановлено, що оптимальне дозування шроту обліпихи, при виробництві хліба із пшеничного борошна першого сорту, складає 5 %. Хліб із додаванням шроту обліпихи, за органолептичними та фізико-хімічними показниками відповідає вимогам нормативної документації та має підвищену харчову цінність.

Abstract

The research on the nutritional state of the Ukrainian population shows negative tendencies. The last few years have been marked with the gradual decline in the consumption of animal origin food, vegetables and fruits and, to the contrary, with the increase in consumption of bakery products, cereal, pasta, confectionary products and sugar.

Bakery products are the part of the daily food of a human being. Their chemical composition is not balanced enough in terms of vital ingredients such as amino acid composition of proteins, dietary fibers, vitamins and minerals. Thus, the enrichment of bakery products with the qualities of a healthy product is an important issue nowadays.

In a course of a research the sea buckthorn meal use for the purposes of wheat flour bread production was analysed. The analysis of a sea buckthorn meal chemical composition revealed the expediency of its use as an extra source of main nutrients, including biologically active substances and dietary fibers.

The inclusion of sea buckthorn meal to the wheat graded flour bread recipe should provide for the increase of nutritional elements quantity such as: proteins, vitamins, minerals, carotenoids and antioxidants that are essential for the sound functioning of a human body.

The goal of a research is to investigate an impact of sea buckthorn meal on structural and mechanical properties of a dough, quality and quantity of gluten, specific volume of bread and its nutritional value.

Standard and commonly-used methods of research of semi-finished and finished products as well as special methods of research of physico-chemical and technological processes were used in a course of this research.

It was found during the research that the optimal dosage of sea buckthorn meal for the purposes of first grade wheat flour bread production constitutes 5%. Bread with addition of sea buckthorn meal is in compliance with regulations in terms of organoleptic and physico-chemical qualities as well as possess increased nutritional value.

Ключові слова: шрот обліпихи, харчові волокна, борошно пшеничне, клейковина.

Keywords: sea buckthorn meal, dietary fiber, wheat flour, gluten.

Ставлення проблеми. Застосування різних способів очищення первинної сировини в процесі технологічної обробки призвело до переважання раціону високорафінованими харчовими продуктами та стійкого дефіциту в ньому харчових волокон, які є незмінними компонентами природної неочищеної їжі. Наслідком цих змін у структурі харчування світового суспільства є зниження опору організму негативному впливові довкілля та прогресивне зростання ряду захворювань, які носять глобальний характер і отримали загальну назву «хвороби цивілізації» [1].

Світові тенденції зниження калорійності раціону харчування та збільшення кількості населення із захворюваннями, які викликані надлишковою вагою, зумовлюють необхідність розширення асортименту виробів з високим вмістом харчових волокон. Сучасний ринок хлібопекарської продукції пропонує обмежений асортимент виробів з підвищеним вмістом харчових волокон, де як джерело харчових волокон використовують зазвичай житні і пшеничні висівки. Дослідження з пошуку нових перспективних джерел баластних речовин для харчової промисловості свідчать про можливість використання й інших рослинних волокон, які за кількісним та якісним складом вуглеводних полісахаридів перевершують житні і пшеничні висівки. Фізіологічна дія харчових волокон визначається їх фізико-хімічними властивостями, а саме їх водопоглинальною та водоутримувальною здатністю, катіонообмінними та адсорбційними властивостями, чутливістю до бактеріальної ферментації в товстому кишечнику.

Впродовж останніх 10 років харчові волокна є об'єктом вивчення для багатьох вчених-фізіологів і технологів. Загальна потреба в харчових волокнах складає 30...40 г/добу. Покриття її в щоденному раціоні неможливе тільки за рахунок споживання овочів та фруктів. Частково цю потребу можна покрити за рахунок споживання продуктів, збагачених харчовими волокнами [2].

Відповідно до рекомендацій FAO/WHO, продукт, в 100 г якого міститься 3 г харчових волокон, ідентифікується як джерело цього функціонального інгредієнта, у разі вмісту 6 г харчових волокон в 100 г – продукт вважається збагаченим харчовими волокнами. Частково ліквідувати дефіцит харчових

волокон в щоденному раціоні можливо за рахунок збагачення ними хлібобулочних виробів, оскільки вони є продуктом щоденного і масового вжитку.

Перспективним напрямом розширення асортименту хлібобулочних виробів збагаченими харчовими волокнами є включення до їх рецептури вторинних продуктів переробки олійних культур, зокрема шроту із плодів обліпихи, що містить цілий комплекс біологічно активних речовин. Вміст у шроті вітаміну Р (рутину) – 1050 мг, що перевищує добову норму у 20 разів. Шрот з обліпихи має антиокислювальні властивості і впливає на фізичні показники клейковини борошна, зв'язує солі важких металів (особливо іонів свинцю) [3].

Зважаючи на цінний хімічний склад обліпихи та продуктів її переробки необхідні дослідження щодо впровадження їх у хлібопекарське виробництво. Тому дослідження щодо використання шроту обліпихи у хлібопекарській промисловості з метою збагачення виробів фізіологічно-функціональними інгредієнтами та розширення асортименту оздоровчих хлібобулочних виробів є актуальними.

Мета роботи. Метою роботи є дослідження впливу шроту обліпихи на технологічний процес виробництва та якість хлібобулочних виробів.

Матеріали і методи. У дослідженні використовували борошно пшеничне першого сорту, дріжджі хлібопекарські пресовані, сіль кухонну, олію соняшникову, шрот обліпиховий. Тісто готували безопарним способом вологістю 46 %. Бродіння тіста проводили протягом 90 хв. Остаточне вистоювання тривало 40 хв. Випікали вироби у прямокутній формі протягом 26 хв за температури 220-240 °С. Маса виробів 0,3 кг.

Вміст сирової клейковини визначали методом відмивання, висушування клейковини проводили за допомогою приладу ВНДХП – ВЧ [4].

Результати та обговорення. З метою визначення раціонального дозування шроту обліпихи готували зразки, які містили 3%, 5% та 7% обліпихового шроту. Як контроль використовували рецептуру, що не містила обліпихового шроту. Визначали вміст сирової клейковини у зразках (табл. 1).

Таблиця 1

Вплив обліпихового шроту на кількість і якість клейковини

Показник	Контроль	3% шроту	5% шроту	7% шроту
Вміст сирової клейковини, %	28,8	28,0	27,6	26,8
Вміст сухої клейковини, %	11,6	10,9	10,3	9,6
Розтяжність	16,0	14,0	12,0	8,0
Еластичність	хороша	хороша	хороша	задовільна

При внесенні у тісто 3% шроту вміст сирової клейковини знижується на 2,8%, а при внесенні 5% та 7% шроту вміст сирової клейковини знижується на 4,2% та 6,9% відповідно. Також спостерігається поступове зменшення розтяжності клейковини у

зв'язку зі збільшенням дозування шроту. Еластичність клейковини хороша для усіх зразків, окрім зразка, що містив 7% шроту.

Проводили дослідження питомого об'єму зразків хліба (рис.1.1).

Рис. 1. Вплив обліпихового шроту на питомий об'єм хліба.

Внесення у тісто 7% шроту знижує питомий об'єм хліба на 10,2%. При дозуванні 5% шроту питомий об'єм хліба знижується на 5,6%, а при дозуванні 3% шроту – на 3,7%.

За результатами представлених досліджень, а також за результатами комплексних органолептичних та фізико-хімічних досліджень встановлено,

що оптимальним дозуванням обліпихового шроту до рецептури хліба є дозування 5%.

З метою дослідження впливу обліпихового шроту на харчову цінність хліба проводили розрахунок енергетичної цінності хліба та вмісту харчових волокон (табл.2).

Таблиця 2

Вплив обліпихового шроту на харчову цінність хліба

Складові	У 277 г хліба		Покриття добової потреби при вживанні 277 г хліба	
	контроль	5% шроту	контроль	5% шроту
Енергетична цінність, ккал	261,0	266,0	10,7	10,9
Харчові волокна, г	8,8	10,6	25,0	30,3

Обліпиховий шрот позитивно впливає на харчову цінність хліба. Встановлено, що енергетична цінність хліба зі шротом обліпихи перевищує контроль на 2%. При внесенні шроту обліпихи до рецептури хліба вміст харчових волокон збільшується 20,5%, а покриття добової потреби у харчових волокнах збільшується на 21%.

Висновки.

Встановлено, що додавання шроту обліпихи сприяє зменшенню кількості сирової клейковини в тісті на 2,8 – 6,9 %, сприяє зниженню її розтяжності та еластичності. Питомий об'єм хліба знижується на 3,7-10,2 %. Встановлено, що оптимальним дозуванням шроту обліпихи до рецептури хліба є 5%. Додавання 5% шроту обліпихи до рецептури хліба сприяє збільшенню покриття добової потреби у харчових волокнах на 21% і забезпечує збільшення надходження харчових волокон у організм людини.

Список літератури

1. Дробот, В. І., Михонік Л. А., Семенова А. Б., Фалендиш Н. О. Боршно стародавніх пшениць, продуктів переробки круп'яних культур та шроти у технології хліба: моногр. // В. І. Дробот, Л. А. Михонік, А. Б. Семенова, Н. О. Фалендиш // К.: ПрофКнига, 2018. – 188 с.
2. Гігієна харчування з основами нутриціології / За ред. В.І. Ципріяна. — К., 1999 – 196с.
3. Самілик, М. М., & Демидова, С. В. (2022). Використання похідних продуктів переробки обліпихи у виробництві здобних булочок. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (4), 94-101.
4. Дробот В.І. Лабораторний практикум з технології хлібопекарського та макаронного виробництва: навч. посіб. / В.І. Дробот, Л.Ю. Арсеньєва, О.А. Білик та ін. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 341 с.